

La Cuarta Revolución Industrial en la política económica del Reino Unido

En un discurso en el Trades Union Congress (TUC) en 2015, Andy Haldane, economista jefe del Banco de Inglaterra, reportó los resultados de la replicación del trabajo de Frey y Osborne [1] por parte del Banco. El discurso indicaba que él, con la debida deferencia hacia su audiencia, era muy consciente de la naturaleza inductora de ansiedad de los hallazgos. Por el contrario, tres años después, el gobernador del Banco, Mark Carney, en un discurso titulado *El futuro del trabajo*, prefirió poner mayor énfasis en una actualización del trabajo de la OCDE, estimando el desplazamiento de alrededor del 10% [2]. Ni Haldane ni Carney son escépticos con respecto al problema conjunto de cómo se produce el rango de números y ambos cuentan historias similares basadas en la literatura principal de la Cuarta Revolución Industrial. Cada uno usa los números como puntos de referencia para el futuro. Surgirán más comentarios en la misma línea a medida que se realicen nuevos estudios y se pongan a disposición más datos. Incluso mientras lea esto, cualquier búsqueda en línea probablemente arrojará nuevos informes de captación de titulares que pongan en primer plano las cantidades y bondades futuras para el trabajo.

En el discurso de Haldane, el problema de cómo responder al futuro se planteó como uno de relajación, reentrenamiento o redistribución. Por relajación quiere decir elegir trabajar menos, y aunque hace referencia a diversos ensayos relacionados, la implicación es una compensación de tipo neoclásico donde los individuos sustituyen el ocio por el trabajo, pero no se basa en una noción obvia de cómo la diferencia se compensa con un ser humano real con facturas que pagar, y donde el futuro trabajador no controla el contexto que dicta si realmente hay trabajo para elegir. El reentrenamiento se refiere a la adaptación de los trabajadores a través de la educación para hacer que su capital humano sea menos vulnerable al capital robot. Nuevamente, la implicación es que todos aquellos que eligen trabajar pueden ser canalizados hacia ocupaciones donde el trabajo estará disponible (y esto incluye nuevos tipos de trabajo). Ambas opciones están firme e irreflexivamente enraizadas en una perspectiva de capitalismo que niega el trabajo para muchos, aunque actualmente, al menos, el contexto para esto sigue siendo una de las tasas de empleo relativamente altas en el Reino Unido, a pesar de las muchas afirmaciones de que el cambio es inminente.

Solo con la opción final, redistribuir, Haldane comienza a considerar que puede haber un problema fundamental que no se limita dentro de los conceptos económicos tradicionales. Mientras tanto, Carney opta por enfocarse en el problema como una de las fricciones transitorias que requerirán nuevas instituciones capaces de facilitar el reentrenamiento de por vida, combinado con una política monetaria de apoyo (con un ojo en la tasa de interés de equilibrio) para facilitar la inversión. El resultado final será una economía doméstica más resistente capaz de competir internacionalmente y que ya no sufra un crecimiento crónico de baja productividad.

Ni Haldane ni Carney son tontos, pero una mente abierta no es una mente vacía. Sus respuestas están condicionadas no solo por sus perspectivas como funcionarios de política monetaria sino por su formación como economistas. En este contexto, algunos ensayos en la literatura quizás sean menos relevantes que sus comentarios en la teoría general, según la cual es difícil escapar de la trampa de la formación en teoría y que los hombres prácticos tienden a ser esclavos de economistas del pasado. La respuesta principal de Haldane y Carney es ver el futuro del trabajo como un problema de mercado donde las respuestas individuales se agregan a las soluciones. El concepto de institución se limita severamente a un mecanismo de facilitación del mercado y, aunque las instituciones no son irrelevantes, la responsabilidad, en primera instancia, se delega implícitamente en los individuos para adaptarse a lo que requieran las nuevas tecnologías. Esta perspectiva, por supuesto, no se limita a ellos, ni a la tecnología como algo a lo que responder. Delegar asuntos al individuo que son simultáneamente socio-sistémicos está profundamente arraigado en la economía convencional e instantáneamente reconocible como constitutivo de los últimos 30 años de política. Hace poco o nada para reconsiderar el capitalismo, a pesar de que el tema de las nuevas tecnologías provoca esta posibilidad.

A propósito, Haldane no pudo dirigir a su audiencia sindical a ninguna iniciativa o foro del gobierno que constituía algún tipo de invitación a la deliberación pública sobre lo que podría resultar en

transformaciones socioeconómicas profundas y básicas. Esto ha cambiado poco desde 2015, y solo se puede esperar que esto no continúe. Lo más cerca que el Reino Unido ha estado de tal deliberación es el Comité Selecto de Inteligencia Artificial de la Cámara de los Lores, y su informe de 2018 establece específicamente que ha habido un fracaso general para crear conciencia y debate público, y que esto es tan social y ético como económico: El Reino Unido debe buscar moldear activamente el desarrollo y la utilización de AI o arriesgarse a aceptar pasivamente sus muchas consecuencias [3]. Como otros han señalado, la sociedad civil y el público se han convertido en espectadores u observadores. La Cuarta Revolución Industrial se está convirtiendo lentamente en un problema importante: sus facetas son una preocupación de todos, pero actualmente el futuro que se puede configurar a través de las nuevas tecnologías no es responsabilidad final de nadie. Esto parece de alguna manera como el problema de la estabilidad financiera antes de la crisis global.

Si bien la sensación de que la tecnología puede liberar al trabajador del trabajo ahora puede estar en la agenda de los aceleradores de izquierda, dado que el enfoque principal de la política sigue dominado por un conjunto más orientado a los negocios y las preocupaciones capitalistas con el crecimiento y la rentabilidad de la empresa. Desde esta perspectiva, las preocupaciones de los trabajadores, la sociología del trabajo y los problemas más amplios de la tecnología en la sociedad son periféricos o adicionales. En el Reino Unido, la Cuarta Revolución Industrial simplemente se ha convertido en parte de una estrategia industrial que puede ayudar a definir su economía posterior al Brexit. Aunque el Reino Unido carece y debe crear una infraestructura de información más propicia para facilitar la transición a las nuevas tecnologías (y no hay alternativa a esto porque es una cuestión de competencia internacional para atraer capital y hacer crecer el comercio). Sin embargo, los medios para facilitar esto son la creación de tecnología central, centros de difusión de habilidades y más capacitación combinada con algunos fondos a pequeña escala y disponibilidad de préstamos. Todo lo cual equivale a, una vez aplicado al enfoque de gran estrategia del gobierno, *usted lo hace, sabemos que puede*. Esto, por supuesto, no solo es compatible con décadas de formulación de políticas, sino que también es una consecuencia de un marco de referencia de austeridad donde la política está dominada por las negociaciones del Brexit.

El marco de la política, por lo tanto, no es neutral. Absorbe el concepto de la Cuarta Revolución Industrial de acuerdo con las lógicas de conformidad con el mercado que le permiten al gobierno limitar su responsabilidad de dar forma al futuro, incluso mientras continúa anunciando su potencial. Y esto, por supuesto, se inserta fácilmente en los tipos de preocupaciones y focos que las consultoras necesariamente encuentran más propicias para explorar: la inversión como un ejercicio corporativo de generación y protección de riqueza. Para ser claros, de ninguna manera se sugiere que un futuro tecnológico sea distópico, ni que el futuro del trabajo implique resultados en el peor de los casos de desplazamiento catastrófico rápido como simplemente el destino.

Es más bien que las políticas públicas actualmente no se centran realmente en evitar que este último resultado se convierta en realidad. Se podría ir tan lejos como para sugerir que un fracaso de las políticas públicas haría que los resultados de los peores casos fueran más probables, por lo que una narrativa progresiva de que *el futuro se acerca, y es mejor que te acostumbres* está haciendo poco para dar forma proactiva al futuro en interés de los trabajadores del mañana, si hay trabajadores mañana. Hay un gran margen para el cambio aquí en todos los sentidos de esa palabra.

- [1] Frey, C. & Osborne, M. (2013). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Oxford Martin Programme on the Impacts of Future Technology.
- [2] Carney, M. (2018). The future of work. Speech to Central Bank of Ireland.
- [3] SCAI. (2018). AI in the UK: Ready, willing and able. House of Lords Select Committee on Artificial Intelligence. Report of Session 2017–19, April. London.

Jamie Morgan
Universidad Leeds Beckett
Editor invitado